

**REVIEW LITERATUR “ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC” KARYA
BRONISLAW MALINOWSKI
CHAPTER XV**

Identitas Reviewer:

Nama: Khalishah Azzahra Djuned

NIM: 240905047

Mata Kuliah: Riview Literatur Antropologi

Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku:

Judul Buku: Argonanuts of the Western Pacific

Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1992

Penerbit: George Routledge & Sons, Ltd

Jumlah Halaman: 527 halaman

Pendahuluan

Buku *Argonauts of the Western Pacific* karya Bronisław Malinowski merupakan salah satu karya etnografi klasik yang sangat berpengaruh dalam bidang antropologi sosial dan budaya.

Diterbitkan pertama kali pada tahun 1922, buku ini menjadi landasan penting dalam pengembangan metode observasi partisipatif serta pendekatan emik dalam studi masyarakat non-Barat. Malinowski, melalui pengamatan langsung di Kepulauan Trobriand (sekarang bagian dari Papua Nugini), mendokumentasikan dengan rinci sistem pertukaran antarpulau yang dikenal dengan nama Kula.

Pada Bab XV, Malinowski menyajikan uraian mendalam tentang fase akhir dari siklus perjalanan Kula, yakni momen pulang dari ekspedisi dan berbagai ritual serta transaksi sosial yang mengikutinya. Dalam bagian ini, diperlihatkan bagaimana barang-barang berharga, seperti

kalung dan gelang diletakkan secara seremonial di atas tikar di pantai, disusun dan diperlihatkan kepada seluruh peserta ekspedisi. Proses ini bukan hanya transaksi material, melainkan juga bentuk pencapaian status, kehormatan, dan hubungan sosial yang kompleks.

Selain itu, Bab XV juga menggambarkan suasana persiapan pesta penyambutan, kembalinya kano ke desa asal, serta relasi antara para pria dan kerabat mereka melalui praktik pemberian sago, kacang pisah, dan kelapa. Konsep *karibudaboda* pemberian kalung oleh seorang pria kepada pihak keluarga istri sebagai bentuk penghormatan dan timbal balik sosial juga menjadi sorotan penting dalam bab ini, memperlihatkan betapa pertukaran Kula tidak bisa dipisahkan dari jaringan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Trobriand.

Dengan pendekatan yang terperinci dan deskriptif, Bab XV memperkuat kontribusi Malinowski dalam menunjukkan bahwa sistem ekonomi tradisional sarat dengan nilai-nilai simbolik dan sosial. Buku ini tidak hanya menjelaskan mekanisme ekonomi, tetapi juga menyingkap bagaimana masyarakat tradisional membangun struktur sosial dan makna budaya melalui praktik pertukaran. Review ini akan membahas lebih lanjut keunikan analisis Malinowski dalam bab tersebut, serta relevansinya terhadap studi antropologi kontemporer.

Teori

Dalam Bab XV buku *Argonauts of the Western Pacific*, Bronislaw Malinowski membahas kegiatan masyarakat Trobriand dalam mencari kerang *kaloma*. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan keterampilan teknis, tetapi juga penuh dengan ritual dan praktik sihir. Melalui pengamatan mendalam, Malinowski menunjukkan bahwa sihir bukanlah sesuatu yang dianggap irasional oleh masyarakat ini, melainkan bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Salah satu hal yang paling menarik dalam bab ini adalah bagaimana sihir digunakan dalam aktivitas memancing. Sebelum dan selama perjalanan ke laut, para pemimpin dan nelayan melakukan berbagai ritual magis. Mereka mengucapkan mantra, membawa benda-benda simbolik seperti batu binabina dan bunga merah, serta mematuhi pantangan tertentu. Bagi orang

luar, ini mungkin terlihat tidak masuk akal, tetapi bagi masyarakat Trobriand, sihir memberikan rasa percaya diri, keamanan, dan keyakinan bahwa mereka akan berhasil.

Malinowski tidak menilai sihir dari sudut pandang benar atau salah, tapi dari fungsi sosialnya. Menurutnya, sihir berfungsi untuk mengatasi ketidakpastian dan rasa takut. Laut adalah tempat yang berbahaya dan tidak bisa diprediksi, sehingga masyarakat merasa butuh cara untuk mengendalikannya secara simbolik. Di sinilah sihir berperan sebagai alat untuk memberi struktur dan makna pada tindakan yang penuh risiko.

Selain itu, sihir juga berhubungan erat dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melakukan ritual, biasanya mereka yang memiliki status sosial tinggi atau dianggap memiliki pengetahuan khusus. Ini menunjukkan bahwa sihir bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga soal otoritas dan struktur sosial dalam masyarakat.

Melalui analisis ini, Malinowski memperkenalkan pendekatan baru dalam antropologi, yaitu melihat budaya dari sudut pandang fungsional. Ia menunjukkan bahwa semua aspek budaya termasuk yang tampaknya tidak rasional seperti sihir memiliki tujuan dan fungsi dalam mempertahankan keseimbangan hidup masyarakat. Dengan demikian, Bab XV bukan hanya tentang perjalanan memancing, tetapi tentang bagaimana masyarakat memahami dan mengatur dunia mereka melalui simbol, ritual, dan kepercayaan. Sihir di sini bukan sekadar mistik, tetapi bagian dari sistem sosial yang kompleks dan bermakna.

Metode

Malinowski menggunakan metode etnografi partisipatif, yaitu tinggal langsung bersama masyarakat Trobriand dan ikut menyaksikan kehidupan mereka sehari-hari. Ia mengamati secara langsung proses pencarian kerang *kaloma*, mulai dari persiapan perahu, pelaksanaan sihir, perjalanan ke laut, hingga pembagian hasil. Malinowski mencatat semua detail lokasi, waktu, urutan kegiatan, bahkan suasana saat kegiatan berlangsung. Ia juga belajar bahasa lokal agar bisa memahami percakapan secara langsung, serta membuat catatan, peta, dan sketsa untuk mendukung pengamatannya.

Metode ini menunjukkan bahwa Malinowski tidak hanya melihat apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga memahami makna di balik tindakan mereka, terutama dalam kaitannya dengan sihir, kepercayaan, dan struktur sosial. Dengan cara ini, ia menempatkan budaya lokal dalam konteksnya sendiri, bukan dari sudut pandang luar.

Praktik

Bab ini menjelaskan secara rinci praktik pencarian kerang *kaloma* masyarakat Trobriand, yang melibatkan kegiatan ekonomi dan ritual sihir. Proses ini dimulai dari persiapan perahu dan perlengkapan, lalu dilanjutkan dengan pengucapan mantra oleh penyihir (tokoh penting dalam ritual). Sebelum berangkat, dilakukan sihir pribadi seperti merapal mantra pada batu *binabina* dan hiasan bunga berwarna merah untuk menarik keberuntungan dan membuat laut jernih. Setelah itu, armada perahu berlayar bersama dan mengikuti formasi tertentu hingga tiba di lokasi yang dipercaya sebagai tempat kerang berada.

Sesampainya di sana, penyihir melakukan ritual utama, termasuk menggosok haluan perahu dengan daun dan bunga merah sebagai simbol kekuatan magis. Kemudian para penyelam mulai mencari kerang *kaloma* di bawah laut. Praktik ini dilakukan secara teratur dan dianggap sakral. Setiap tahapan dalam kegiatan ini, mulai dari persiapan sampai pengumpulan kerang, diiringi dengan ritual dan simbol yang memiliki makna sosial dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi di masyarakat Trobriand tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan dan budaya mereka.

Analisis

Dari apa yang saya pelajari di Bab XV buku *Argonauts of the Western Pacific*, saya menyadari bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Trobriand, seperti mencari kerang *kaloma*, ternyata sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan praktik sihir. Hal ini membuat saya melihat bahwa dalam kebudayaan tertentu, sihir bukan hanya hal yang mistis, tapi juga bagian dari sistem sosial yang penting. Saya melihat bahwa sihir dalam kegiatan ini bukanlah pengganti kerja nyata, melainkan pelengkap yang memberikan rasa aman dan keyakinan pada para pelakunya. Ritual yang

dilakukan, seperti merapal mantra atau menggunakan bunga merah dan batu tertentu, menunjukkan bagaimana masyarakat Trobriand memberikan makna simbolik pada setiap tindakan mereka.

Menurut saya, Malinowski berhasil menunjukkan bahwa untuk memahami suatu budaya, kita harus melihatnya dari sudut pandang orang dalam. Ia tidak menilai benar atau salah, tetapi mencoba memahami bagaimana sihir berfungsi dalam kehidupan mereka. Hal ini mengajarkan saya bahwa dalam antropologi, penting untuk tidak membawa penilaian pribadi, melainkan mencoba mengerti logika budaya lain. Saya juga menyimpulkan bahwa praktik budaya yang mungkin terlihat tidak masuk akal bagi kita, sebenarnya memiliki fungsi sosial dan psikologis yang sangat penting bagi masyarakat tersebut. Ini membuka wawasan saya untuk lebih menghargai keberagaman cara hidup dan berpikir manusia.

Kritik dan Saran

Sebagai seorang pembaca yang berusaha memahami karya klasik antropologi ini, saya mengapresiasi upaya Malinowski dalam menggambarkan kehidupan masyarakat Trobriand melalui pendekatan observasi partisipatif yang mendalam. Namun, saya berpendapat bahwa penekanan yang terlalu besar pada sistem pertukaran Kula mengakibatkan aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat itu kurang dieksplorasi. Contohnya, posisi perempuan, dinamika kekuasaan setempat, dan konflik sosial terlihat terabaikan dalam narasi yang disajikan. Selain itu, cara penulisan Malinowski yang cenderung panjang lebar dan kaya akan deskripsi terkadang menjadikan pembacaan terasa melelahkan. Beberapa bagian tampak seperti catatan lapangan yang belum sepenuhnya diubah menjadi analisis yang terpadu. Hal ini bisa menjadikan pemahaman pembaca mengenai struktur sosial dan budaya masyarakat Trobriand menjadi kurang jelas secara keseluruhan.

Saya juga mengamati penggunaan istilah dan pandangan yang, meskipun mungkin lazim pada masa itu, kini dianggap kurang sensitif atau bahkan berpihak. Contohnya, pemakaian istilah “savage” untuk merujuk pada masyarakat yang diteliti mencerminkan sudut pandang kolonial yang sudah tidak relevan dengan pendekatan antropologis saat ini. Sebagai rekomendasi, saya yakin bahwa pembaca era kini harus melihat karya ini dengan pemahaman tentang latar belakang

sejarah dan keterbatasan pandangan penulis. Mengaitkan pembacaan ini dengan sumber-sumber lain yang memberikan pandangan dari dalam masyarakat Trobriand dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Di samping itu, pendekatan lintas disiplin yang mencakup elemen ekonomi, politik, dan gender akan memperkaya analisis serta membantu menghindari pengurangan budaya yang sering muncul dalam studi antropologi awal.